

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Dusmatov Begmuhammad, Dusmatova Ma'mura INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AIC AND ITS RELATIONSHIP WITH INNOVATIVE DEVELOPMENT.....	4
2. Saidov Farrukh BASIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS INFRASTRUCTURE.....	12
3. Safarov Bakhodirkhan, Barrayeva Shahriniso PILGRIMAGE TOURISM - TRAVELERS AND PILGRIMNS RELIGIOUS, HISTORICAL PLACES, PERSONS KNOWING THEIR WAY OF LIFE.....	17
4. Dusanov Salim THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY.....	22
5. Kholmuratova Shakhnoza THE ESSENCE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN ECONOMIC DIRECTIONS AND ITS EVALUATION INTERNATIONAL METHODS.....	29
6. Mamatkulova Shoirra THE ROLE OF THE SERVICE INDUSTRY AND NETWORKS IN LABOR MARKET DEVELOPMENT.....	36
7. Norkulova Dilfuza, Jurakulov Khusen IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE ON THE ECONOMY OF OUR COUNTRY.....	41
8. Khayitov Jamshid THE ROLE OF IMPROVEMENT SERVICES IN REFORMING THE NATIONAL ECONOMY.....	46
9. Babanazarova Sevara INFLUENCE OF THE LEVEL OF COMPETENCE OF THE TEACHER ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL.....	51
10. Usmanova Sabokhat, Gulyamova Nigora PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	56
11. Julieva Yulduz PROMISING DIRECTIONS DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	64
12. Sattarova Nargiza QUALITY OF TRADING SERVICES, THE STATE OF ITS MATERIAL AND TECHNICAL BASE AND INFRASTRUCTURE IN CONTENT DEPENDENCIES.....	69
13. To'raev Dilshod WAYS TO REGULATE THE SECRET ECONOMY THROUGH TAXES.....	75

Холмуратова Шахноза

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ўқитувчиси

**ИҚТИСОДИЁТ ЙЎНАЛИШЛАРИДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИНГ МОЎЯТИ
ВА УНИ БАҲОЛАШНИНГ ХАЛҚАРО МЕТОДЛАРИ**

For citation: Shakhnoza Kholmuratova. THE ESSENCE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN ECONOMIC DIRECTIONS AND ITS EVALUATION INTERNATIONAL METHODS. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 2. pp.29-35

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165917>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада иқтисодиёт йўналишларида таълим жараёни олиб боришнинг сифати ва самарадорлиги кўп жihatдан уларни ташкил этувчиларнинг фаолият юритишларига боғлиқлиги асосланган. Таълимнинг сифат назоратини илмий асосда тўғри ташкил этиш механизмларини ишлаб чиқиш бугунги кун талабидир. Шу ўринда таълим сифатини белгиловчи омилларни ҳамда улардан фойдаланишнинг мантикий кетма – кетлигини алгоритмик тарзда асослашнинг янги механизмларини яратиш бўйича таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқиш мақоланинг мақсадини ташкил қилади.

Калит сўзлар: таълим сифат, чет тили, сифат, самарадорлик, билим, маҳсулот, материал, иш тури, меҳнат, хизмат, олий таълим, иқтисодиёт.

Shakhnoza Kholmuratova

teacher of the Samarkand Institute of Economics and Service

**THE ESSENCE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN ECONOMIC DIRECTIONS
AND ITS EVALUATION INTERNATIONAL METHODS****ABSTRACT**

In this article, the quality and efficiency of the educational process in the areas of the economy is largely based on the activities of their organizers. The development of mechanisms for the proper organization of quality control of education on a scientific basis is a requirement of today. Here the purpose of the article is to develop proposals and recommendations for the creation of new mechanisms for the algorithmic substantiation of the factors that determine the quality of education, and the logical sequence of their use.

Keywords: quality of education, foreign language, quality, efficiency, knowledge, product, material, type of labor, labor, service, higher education, economics.

Холмуратова Шахноза

преподаватель Самаркандского института экономики и сервиса

СУЩНОСТЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ И ЕГО ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье качество и эффективность проведения образовательного процесса по направлениям экономики в значительной степени основывается на деятельности их организаторов. Разработка механизмов правильной организации контроля качества образования на научной основе является требованием сегодняшнего дня. Здесь целью статьи является разработка предложений и рекомендаций по созданию новых механизмов алгоритмического обоснования факторов, определяющих качество образования, и логической последовательности их использования.

Ключевые слова: качество образования, иностранный язык, качество, эффективность, знания, продукт, материал, вид труда, труд, услуга, высшее образование, экономика.

Кириш

XXI асрда жаҳон миқёсида таълим барқарор тараққий эти таъминловчи асосий омил сифатида эътироф этилиб, 2030 йилгача белгиланган халқаро таълим концепциясида “бутун ҳаёт давомида сифатли таълим олишга имконият яратиш” долзарб вазифа сифатида белгиланди. Бу иқтисодиёт йўналиши таълими тизимида профессор – ўқитувчилар, педагоглар, жумладан, чет тили ўқитувчиларининг ҳам фаолиятида методик тайёргарлик даражасини ошириш, ижодий тафаккурини ривожлантиришга йуналтирилган технологияларидан фойдаланиш имкониятини кенгайтирди.

Айни пайтда жаҳонда чет тили ўқитишни масофавий амалга ошириш усулларининг илмий асосларини ишлаб чиқиш, индивидуаллаштириш ва интеллектуаллаштириш омилларини тадқиқ этиш, ўқув материалларини ўзлаштиришга бўлган мотивацияни ошириш борасидаги илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Ш.Курбонов ва Э.Сейтхалиловларнинг тадқиқотларида “сифат” тушунчаси куйидагича тадқин қилинган: “Таълим олувчи даражасидаги таълим сифатида деганда, шу таълим олувчининг тарбия ва таълимдаги индивидуал имкониятлари, интилишлари ва мақсадларига мос равишда таълимнинг турли босқичларида мазмунни, таълимни (билимларни, фаолият усулларини, ижодий фаолият тажрибасини, ҳиссий–қадриятли муносабатларни) ўзлаштириш, жисмоний, рухий, ахлоқий ва фуқаролик жиҳатдан ривожланиш бўйича эришадиган даражасини тушунамиз”.

Россиялик олим С.Д.Ильенкова “... таълим сифати, биринчи навбатда, билимни етказувчилар (ўқитувчилар таркиби) сифати билан белгиланади, қайсики улар ушбу билимларни таълим олувчиларга турли хил методларда етказди”, - деб таърифлайди.

СамИСИ Темпус лойиҳаси иштирокчилари Д.Х.Асланова., С.Н.Тошназаров., И.О.Усмоновлар “... таълим сифати, бу – ижтимоий категория бўлиб қайсики у тарихий тараққийнинг аниқ босқичлари билан боғлиқ бўлган талабанинг, иш берувчининг ва жамиятнинг эҳтиёжларини битирувчининг компетенциясида (билим, малака, кўникмалари) акс эттиришдир.

Тадқиқот методологияси

Мазкур мақола иқтисодиёт йўналишларида таълим сифатининг моҳияти ва уни баҳолашнинг халқаро методларини такомиллаштиришга қаратилган жараёнларини қиёсий ривожлантиришга оид турли хил ёндошувлар умумлаштирилган ҳолда ўрганилди, ҳамда ҳулосалаш асосида амалиётда яхлит қўллаш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон миллий тараққийнинг энг маъсулиятли босқичи – ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий ҳаётнинг кескин бурилиш даврини бошидан кечирмоқда. Жамиятимиз ҳар бир фуқароси XXI асри ибтидосида, ортда қолган йилларни сарҳисоб қилиш ва келажак ҳаётнинг турли жабҳалари режасини белгилаб олиш муаммосига дуч келиши ҳозирги замон олимлари зиммасига катта вазифаларни юклайди.

Бундай ҳолларда жамиятимиз ривожининг илмий асосланган истиқболи режасини тузиб, унинг устувор йўналишларини белгилаб олиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Арасту ўз вақтида айтганидек, ҳар доим ва ҳар жойда эзгуликка эришиш икки шартнинг бажарилишига:

1. Ҳар қандай фаолият якунидаги мақсадни тўғри белгилашга;
2. Пировард мақсадга эришиш чора-тадбирларини излаб топишга боғлиқдир.

Илмий тилда буни фаолиятнинг методологик асосини аниқлаш ва мақсадга етишиш, усул ва услубларини тўғри белгилаш дейилади.

Таълим сифати ва усулига қараб билим ҳосил бўлади. Бу ўқитувчининг маҳоратинигина эмас, балки тингловчининг истак-хоҳиши, қобилияти ва билим даражасини ҳам белгилайди. Таълим узоқ давом этадиган жараён. Билим эса таълимнинг узлуксизлиги воситасида бериладиган мавҳум тушунчага эга бўлган ҳодисадир. Билим хусусийликка эга бўлса, таълим умумийликка эгадир. Таълим барча учун бир хилда давом этадиган жараён. Билим объектив борлиқдаги воқеа-ҳодисаларнинг инъикоси натижасида инсон миёсидаги мушоҳадалар ва тасаввурлар натижасида ҳосил бўладиган тушунчалар йиғиндиси сифатида намоён бўлади.

Таълимдаги сифат уни беришда иштирок этадиган кишилар сифати билан белгиланса, билим индивидуалликка эга бўлади. Таълимни амалга оширадиган ёки дарс берадиган кишиларнинг савияси турлича бўлиши мумкин. Лекин гуруҳдаги талабаларга бериладиган таълим бир хилдир. Ўқитувчи билим эмас, балки таълим беради. Талаба эса ана шу таълим жараёнида билимга эга бўлади. Бунинг учун у мустақил ўқийди, тайёрланади, мушоҳада қилади, тасаввурларга эга бўлади, эшитганлари ва ўқитганларини синтез қилади. Натижада билимга эга бўлади.

Ўқув жараёни билан боғлиқ таълим сифатини белгиловчи ҳолатлар қуйидагилар: юқори илмий-педагогик даражада дарс бериш, муаммоли маърузалар ўқиш, дарсларни савол-жавоб тарзида қизиқарли ташкил қилиш, илғор педагогик технологиялардан ва мультимедиа қўлланмалардан фойдаланиш, тингловчиларни ундайдиган, ўйлантирадиган муаммоларни улар олдида қўйиш, талабчанлик, тингловчилар билан индивидуал ишлаш, ижодкорликка ундаш, эркин мулоқот юритишга, ижодий фикрлашга ўргатиш, илмий изланишга жалб қилиш ва бошқа тадбирлар таълим устуворлигини таъминлайди.

Таълим жараёнини олиб боришнинг сифати ва самарадорлиги кўп жиҳатдан уларни ташкил этувчиларнинг нечоғлиқ ўзаро алоқадорликда фаолият юритишига боғлиқ. Бунда албатта таълимнинг сифат назоратини илмий асосда тўғри ташкил этиш механизмларини ишлаб чиқиш лозим бўлади ва таълим сифатини белгиловчи омилларни ҳамда улардан фойдаланишнинг мантиқий кетма – кетлигини алгоритмик тарзда асослашни тақозо қилади.

Таълим сифатини белгиловчи омилларга таълим тизими компонентлари билан қуйидагиларни ҳам киритиш мумкин:

- таълим берувчилар;
- ДТС, ўқув режа ва ўқув дастурлар;
- дарслик, ўқув қўлланма ва шу кабилар;
- ўқитиш воситалари;
- фанлар бўйича назарий материаллар;
- фанлар бўйича амалий материаллар;
- фанлар бўйича дидактик материаллар;
- лаборатория ва устахоналар жиҳозлари;
- амалиётлар;
- ахборот – коммуникацион технология воситалари.

Таълим жараёнига бундай ёндашув кадрлар тайёрлашнинг меъёрий, ташкилий, ўқув – услубий, ахборот ва моддий – техник шароитлар тизимининг бажарилишини таъминлашдан иборатдир. Бунда фанларни ўқитишга эътибор янада кучайтирилган бўлади.

XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб бутун дунё бўйлаб “Сифат инқилоби” юзага келди. Дунёнинг етакчи ишлаб чиқариш корхоналари асосий эътиборни сон ва миқдорга эмас,

балки маҳсулот сифатига қарата бошлашди. Сифат рақобатбардошликни таъминловчи асосий омил сифатида намоён бўла бошлади.

Сифат - умумий тушунча сифатида инсонларнинг эҳтиёжлари ва талабларини қондириш билан асосланувчи маҳсулот, материал, иш тури, меҳнат, хизматлар ва шу кабиларнинг хусусиятлари ҳамда хусусий белгиларининг мажмуи бўлиб, уларни қўйилган талаблар ва ўз вазифаларига тўлиқ мос келиши билан баҳоланади. Бундай мослик асосан стандартлар, шартномалар, келишувлар, истеъмолчиларнинг талаблари билан аниқланади.

Сифатга эътибор ва унинг ривожланиш босқичларини мантиқан қуйидаги даврларга бўлиш мумкин:

1. XX асрнинг 60-йиллари - бозор рақобатбардошлиги шароитида асосий омил - маҳсулот сифати.
2. XX асрнинг 70-йиллари - маҳсулот сифатидан ишлаб чиқариш технологияси сифатига ўтиш босқичи.
3. XX асрнинг 80-йиллари-сифатни бошқариш тизими босқичига ўтиш даври.
4. XX асрнинг 90-йилларидан бошлаб **таълим сифати**, интеллектуал ресурслар сифати, инсон ҳаёти сифати - асосий омил сифатида намоён бўла бошлади.

Таълим сифати - ижтимоий категория ҳисобланиб, жамиятда таълим жараёнининг ҳолати ва натижасини ҳамда шахснинг касбий, маиший ва фуқаролик компетентлигини шаклланиши ва ривожланишини жамият талаби ва эҳтиёжига мос келишини аниқлайди. Таълим сифати таълим муассасасининг ўқув-тарбиявий фаолиятини турли қирраларини тавсифловчи кўрсаткичлар мажмуи орқали баҳоланади. Ушбу кўрсаткичларга таълим олувчилар компетентлигининг ривожланишини таъминловчи таълим мазмуни, ўқитиш шакли ва услублари, материал-техник база, ходимлар таркиби кабилар қиради.

Таълим сифати -инсон ҳаёт-фаолияти сифатини ошириш ва аниқ мақсадга эришишда фойдаланиш учун зарур бўладиган, аниқ шароитларда талаб этилиб олинган билимлар мажмуидир.

Олий таълимда таълим сифати - таълим моделининг контекстуал кўрсаткичлари, институционал мақсад ва вазифалари ҳамда таълим тизимининг аниқ стандартлари, таълим муассасалари, ўқув дастурлари ва фанлари билан боғлиқ бўлган кўп қиррали, кўп даражали динамик тушунчадир.

Ҳозирги кунда маҳсулот сифати, техника ва технология сифати, сифатни бошқариш тизими сифати каби атамалар ўз ўрнини ҳаёт сифати тушунчасига бермоқда.

Билим сифати - ўқув жараёнини тугатгандан сўнг олинган билимларнинг фундаменталлиги, юқорилиги ва иш жараёнида қанчалик кераклилиги билан белгиланади.

Ҳозирги вақтда таълим-тарбия сифати ўта муҳим, муаммоли ва долзарб масала ҳисобланади. Чунки, бошқа барча ижтимоий масалалар, сиёсий муаммолар ва иқтисодий кўрсаткичлар айнан таълим сифати даражасига боғлиқ ҳолда ривожланади. Қолаверса, таълим сифати давлат ва жамият тақдирини, бутун инсоният тақдирини белгилаб беради. Шу сабабли ҳам таълим сифатини -ҳаёт сифати деб изоҳлаш хато бўлмайди. [40,4].

“Таълим сифати” атамаси қуйидаги омилларга боғлиқ ҳолда турлича аҳамият касб этади:

- олий таълим иштирокчиларининг манфаатлари;
- кириш маълумотлари, таълим-тарбия жараёнлари, чиқиш маълумотлари, мақсад ва вазифалар каби тушунчаларнинг ўзаро нисбати;
- баҳоланадиган академик соҳанинг хусусиятлари ёки тавсифи;
- олий таълимнинг тарихий ривожланиш даври.

Шунингдек, таълим сифати атамаси қуйидаги турли даражадаги аниқланишларга ҳам эга:

- сифат - энг юқори кўрсаткич сифатида;
- сифат - мақсадга тўлиқ эришилган фаолият шаклида;
- сифат - яхшиланган ва такомиллаштирилган фаолият шаклида.

Юқорида келтирилган “таълим сифати” тўғрисидаги аниқланишлар таълим соҳасидаги ислохотларнинг тарихий даврига боғлиқ ҳолда ўз афзалликлари ва камчиликларига эгадир.

Таълим сифати абсолют ва нисбий тушунча сифатида қаралиши ҳам мумкин. Таълим сифатининг абсолют тушунчасида таълим муассасасининг статуси, мавқеи ва устунлигини акс этиши назарда тутилади. Бундай идеал тушунча таълим муассасаси имиджининг ривожланиши ва мустаҳкамланишига шароит яратади ва таълим сифати кўрсаткичи бўйича энг юқори даражадаги таълим стандартига интилишини ифодалайди.

Таълим сифати нисбий тушунча сифатида ҳам қаралиши мумкин. Бунда сифат таълим хизматининг асосий атрибути (ажралмас қисми, асосий хусусияти) деб ҳисобланмайди ва таълим жараёнини давлат таълим стандартига мос келиши билан баҳоланади. Шу сабабли таълим икки тушунчага:

таълим стандартига мослиги;

таълим хизмати истеъмолчиларининг расмий талабларига мос келиши.

Биринчи тушунча ишлаб чиқарувчи (таълим муассасаси) нуқтаи назаридан сифатни белгиласа, иккинчиси эса истеъмолчи, яъни ишлаб чиқариш корхоналари томонидан сифатни баҳолайди.

Лекин, кўпинча таълим хизмати соҳаси ва истеъмолчиларнинг манфаатлари ва сифат тушунчаси юзасидан қарашлари бир-бирига тўлиқ мос келмайди. Шу сабабли таълим муассасаларида таълим сифати муаммосига икки хил нуқтаи назардан қарашлари талаб этилади:

таълим муассасаси нуқтаи назаридан. Бунда маркетинг тадқиқотлар йўналиши - таълим жараёнини давлат таълим стандартига мослиги билан белгиланади.

таълим хизмати истеъмолчилари нуқтаи назаридан. Маркетинг тадқиқотлар йўналиши - таълим хизмати истеъмолчилари талабларини қондирилиш даражаси орқали баҳоланади.

Таълим сифатига баҳо беришда таълим самарадорлиги тушунчасини ҳам эътиборга олиш талаб этилади. Таълим сифати ва самарадорлиги тушунчаларини аниқловчи мезонлар биро-бирдан қандай фарқ қилади?

Сифат - олинган натижанинг максадга нисбати (ёки тескариси), самарадорлик- олинган натижанинг харажатларга нисбати билан баҳоланади.

Таълим сифати ва таълим самарадорлиги жамиятда ҳаёт сифатини кўрсатувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Давлат ва жамият умумий ва касбий таълимга қанчалик кўп маблағ сарфласа ва натижаси энг юқори халқаро стандартларга жавоб берса, ҳаёт сифати шунчалик юқори бўлади. Таълим самарадорлигини белгилашда энг оптимал харажатлар ҳисобида юқори таълим сифатига эришиш талаб этилади.

Таълим ижтимоий ҳаётнинг муҳим соҳаси ҳисобланади. Айнан таълим жамиятнинг интеллектуал, маданий ва маънавий ҳолатини шакллантиради. Таълим мазмуни ва унинг йўналишлари таълим стандартлари ва дастурларида ўз аксини топади. Таълим сифатини баҳолашда қуйидаги кетма-кетликдаги ташкил этувчилар ҳисобга олиниши талаб этилади:

- ❖ билим соҳиби, тарқатувчиси;
- ❖ билим узатувчилари;
- ❖ билимни узатиш технологияси;
- ❖ билим олувчи;
- ❖ билимни мустаҳкамлик даражаси;
- ❖ олинган билимларни зарурлиги, кераклиги;
- ❖ янги билимлар олиш зарурлиги ва имконияти.

Таълим сифати биринчи навбатда билим соҳиблари, тарқатувчилари-нинг сифати, савияси ва малакаси билан белгиланади. Билим соҳиблари деганда муайян олий ўқув юртининг профессор-ўқитувчилар таркиби ва уларнинг илмий салоҳияти тушунилади. Улар турли хил педагогик технологиялар ва услублар ёрдамида билим олувчиларга билим беришади. Шу сабабли билимни узатиш технологиясининг замонавийлиги, у ёрдамида таълим

олувчиларни ўзлаштириш даражаси, олинган билимларни мустаҳкамлиги, асосланганлиги ҳам муҳим рол уйнайди.

Хулоса ва таклифлар

Битирувчи ишлаб чиқаришга ишга жойлашгач олинган билимларнинг нечоғлик зарурлиги ёки кераклигини билиши ҳам талаб этилади. Бу ўз навбатида таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини ривожлантириш зарурлигини тақоза этади. Илмий-техник тараққиёт янгидан-янги меҳнат воситалари ва қуролларини юзага келтиради. Шу сабабли замонавий технологиялар ва техник воситаларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, жаҳон бозорига мос рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этиш мақсадида, битирувчи ўзининг ишлаб чиқаришдаги меҳнат фаолиятида янги инновацион технология ва техникаларни ҳам узлуксиз урганиб бориши талаб этилади, яъни билимлар олиш зарурияти юзага келади. Натижада талабага билим бериш билан бир қаторда унинг мустақил билим олиш қобилиятини шакллантириш ва ривожлантириш ҳам зарур ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, таълим сифатини аниқлашда сифат кўрсаткичларини қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин;

- ❖ профессор-ўқитувчилар таркиби сифати;
- ❖ ўқув юртининг материал-техник базаси;
- ❖ ўқитувчилар таркибининг асосланганлиги;
- ❖ ўқув дастурларининг сифати;
- ❖ талабалар сифати;
- ❖ инфратузилма сифати;
- ❖ билим сифати;
- ❖ раҳбариятнинг инновация фаоллиги;
- ❖ инновацион жараёнларни тадбиқ этилиши;
- ❖ битирувчиларга талаб;
- ❖ битирувчиларнинг меҳнат бозорида рақобатбардошлиги;
- ❖ битирувчиларнинг ютуқлари.

Таълим жараёнида асосий эътиборни ўқитувчи эгаллайди. Шу сабабли таълим сифатини ташкил этиш ўқитувчилар таркибини тўғри шакллантиришдан бошланади.

Ўқитувчи нафақат талабаларга билим беради, у бўлажак кадрлар шахсини, дунёқарашини ва маънавиятини шакллантиришда ҳам муҳим роль уйнайди. Шу сабабли ўқитувчи сифати, мажмуали тушунча бўлиб, у асосан қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:

- ❖ компетентлик даражаси - аниқ фан ва амалиёт соҳаси бўйича юқори билим ва тажрибага эга бўлиши;
- ❖ ўқитувчилик фаолияти билан шуғулланишга қобилият ва иштиёқнинг мавжудлиги;
- ❖ кузатувчанлик - ўқувчилардаги қобилиятларни ва алоҳида хусусиятларни тез илғаб олиш;
- ❖ ташқи ва ички муҳит билан алоқа ўрнатиш қобилияти;
- ❖ ўз соҳаси бўйича танилганлиги, мавқеи;
- ❖ илмий -тадқиқот соҳасидаги фаоллиги;
- ❖ илмий мактабининг мавжудлиги.

Очиқ таълимда ўқитувчининг вазифалари бирмунча узгаради. Чунки очиқ таълим масофадан бошқаришга асосланган бўлиб, унда ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида маълум масофавий оралиқ бўлади. Бунда ўқитувчи ўқув жараёнини координациялаши, маслаҳатлар бериши, ўқув лойиҳаларига раҳбарлик қилиши, ўқув курсини такомиллаштириши ва ўз малакасини ошириш устида ишлаши талаб этилади. Очиқ таълимда таълим жараёни юқори технологияга асосланган бўлиб, унда ахборот ва телекоммуникациянинг ютуқларидан кенг фойдаланилади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Inncheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea).
2. Исоқова З.М. Олий таълимда сифат таъминотини бошқариш – юқори рейтинг кўрсаткичи кафолати. Олий таълим тараққиёти истиқболлари. Тўплам. №2.-Тошкент: 2014, 20 б.
3. Ильенкова С.Д. Показатели качества образование. Институт менеджмента МЭСИ, 2012.
4. Йўлдошев Қ. Глобаллашаётган дунё ва ўқитишнинг интерфаол усуллари. // Халқ таълими. 2007. 6-сон.
5. Council conclusions on the modernisation of higher education (2011/C 372/09). Official Journal of the European Union
6. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: Language Policy Unit// Council of Europe. - Strasbourg. - 2001. Available online: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp.
7. Мухаммадиев А., Шодиметов Х., Абдурахмонов С., Калимбетов Н., Минглиқулов З. Ривожланган Европа ва Осиё мамлакатларининг ўқув, ўқув услубий, илмий тадқиқот жараёнларини ташкил этиш бўйича тажрибалар таҳлили. Лойиҳа ишидан. Т. 2016.
8. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством: уч. пособ. для студентов вузов – М.: Изд-во Омега - Л, 2006.
9. Олий таълимда сифат таъминотини бошқариш – юқори рейтинг кўрсаткичи кафолати. Олий таълим тараққиёти истиқболлари. Мақолалар тўплами. Темпус, 2014, 14-21-бетлар.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000